

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

KASBIY YO‘NALTIRILGAN MATEMATIK MASALALAR - KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbutayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

Halimov O‘ktam Haydarovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

uktam-8719@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda matematik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish orqali mukammal kasbiy malakalarni egallash mexanizmlari nazariy jihatdan ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy, masala, yo‘naltirilgan, talaba, matematik.

Tabora rivojlanayotgan jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarining o‘zgarishi ta‘lim maqsadlarining o‘zgarishiga olib keladi. Hozirgi kunda ta‘limdan asosiy maqsad, avvalgidek, ayrim fan asoslarini o‘zlashtirishgina emas, balki ma‘lum kasbiy yo‘naltirilgan bilimlar tizimini, ya‘ni o‘zlashtirilgan bilim ko‘nikmalarni amalda qo‘llay olishni, mustaqil fikrlashni shakllantiradi. Kasbiy yo‘naltirilgan masalalar deganda inson kasbiy faoliyatini u yoki bu sohasiga yo‘naltirish, muammoni hal qilishda matematik vositalar yordamida topiladigan matematik masalalar tushuniladi. Kasbiy yo‘naltirilgan masalalar sharti va talablaridan kelib chiqib kasbiy faoliyatda vujudga keladigan qandaydir vaziyatni modellashtirishni o‘z ichiga oladi. Tadqiq etish matematik vositalar orqali amalga oshiriladi va shu bilan birga mutaxassis shaxsining kasbiy rivojlanishiga imkon beradigan masalalarni aniqlaydi.

Yuqoridagi fikrlardan shuni anglash mumkinki, kasbiy yo‘naltirilgan masalalar quyidagi ikki yo‘nalishga ajratish umumiy bo‘lib hisoblanadi: mazmunli va jarayonli yo‘nalishlar masala mazmuni va uni yechish metodlari orasida o‘qishga bo‘lgan motivatsiyani oshirish, kuzatuvchanlik, faollikning har xil ko‘rinishlari, diqqatni va boshqalarni rivojlantirish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Birinchi yo‘nalish ko‘pincha masalalarning mazmunini kasbiy to‘ldirish nuqtai nazardan tasniflaydi. U kasbiy ish faoliyat bilan bog‘liq aniq vaziyat natijasida yuzaga keladigan masala syujet orqali amalga oshiriladi, yoki uni

modellashtiradi. Bunday masalalarga misol bo'lib elektrotexnikadagi “Kirof Qonuni” mavzusida masalalarni yechishda chiziqli tenglamalar sistemasini yechish “stoxostik” metodlar yordamida “Qurilishda axborot texnologiyalari” fani bo'yicha ma'lumotlarni kodlash va dekodlashga oid masalalarni “stoxostik” usullardan foydalansa, “Kompyuter tarmoqlari” fanida tarmoqdagi eng qisqa mashrut aniqlash uchun optimallashtirish masalalarini yechish va boshqalar kiradi. Ikkinchi yo'nalish masalani yechishda qo'llaniladigan metodlar bilan bog'liq.[1]

Ushbu ta'riflarda masala kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan vaziyatning modeli, ammo u matematik metodlar bilan hal etiladi. Masalan, algoritmnin samaradorligini aniqlash masalasi logarifmik funktsiya yordamida hal etiladi. Ammo axborot kommunikatsiya texnologiyasi sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, shuningdek, kasbga yo'naltirilgan, ammo yuqoridagi ta'riflarga mos kelmaydigan masalalar paydo bo'ladi. Bunday masalalarga misol “Aniqmas integralni hisoblang” masalasi bo'lishi mumkin $\int_0^{0.56} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ Bu bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan masalani yechish jarayonida vujudga kelishi mumkin, ammo uni hal qilishda integralni topishning sonli metodlaridan foydalanish kerak. Muammoni hal qilish uchun talabalarga algoritmni ishlab chiqish va uni amalga oshirish taklifini berish mumkin. Shuning uchun ham masala bilan bog'liq vaziyatlarda bo'lajak mutaxassislar kasbiy faoliyati modellashtiradi, ya'ni masala kasbiy yo'naltirilgan masala bo'lishi kerak [5].

Hisoblashga yo'naltirish, bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishga imkon beradi, ammo matematikani o'rganishda bo'lajak muhandislarda kasbiy kompetentsiyalar bilan birgalikda umumiy kompetentsiyalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Shu bois kasbiy yo'naltirilganlik masalasi ta'riflarga asoslarga uchinchi yo'nalish, ya'ni rivojlantiruvchi kiriativ muhidga muvofiqdir.

Shunday qilib kasbiy yo'naltirilgan masalalarni yechishda kasbiy faoliyat vujudga keladigan qoidalar real vaziyatning obstrakt masalalarni o'z ichiga oladi. Matematik metodlar bo'lajak muhandisning kasbiy faoliyatida qo'llaniladigan metod bilan hal etiladigan va bo'lajak muhandis shaxsining rivojlanishiga imkon beradigan qoida tushuniladi. Kasbiy yo'naltirilgan masalalarni turlarga ajratamiz (1-rasm).

1-rasm. Kasbga yo'naltirilgan masalalar turlari

"Kasbiy yo'naltirilgan masala" tushunchasi umumiy tushunchaga asoslangan amaliy masala bo'lib hisoblanadi. Amaliy masala matematika kursidan tashqarida qo'yilgan va matematik vositalar yordamida hal qilinishi kerak bo'lgan masala sifatida tushuniladi. Har qanday kasbga yo'naltirilgan masala amaliy xarakterga ega, chunki u matematikadan tashqarida yuzaga keladigan masalalarni matematik metodlar bilan hal qilishga imkonini beradi [2-3].

Kasbiy yo'naltirilgan masalalar majmuasi - deganda biz bo'lajak kasbiy faoliyat sohasidagi kasbiy ahamiyatga ega mazmuni o'z ichiga oladigan oliy matematika fanining har qanday bo'limidagi ma'lum bir mavzusi bo'yicha tanlangan masalalarni tushunamiz. Kasbiy yo'naltirilgan masalalar majmuasini oliy matematika kursining ta'lim jarayoniga kiritilishi uchun quyidagi qadamlar bajarilishi kerak: oliy matematikaning fan sohasidan kerakli nazariy materiallarni tanlash; maxsus va umum kasbiy fanlar predmetidan kelib chiqib, bo'lajak kasbiy faoliyati sohasiga oid amaliy tadbirlar va metodikani bog'lovchi barcha turdagi fanlararo aloqalarni o'rnatish kerak [4].

Demak har xil turdagi kasbiy yo'naltirilgan masalalarni yechish talabalarga asosiy matematik tushunchalarni kasbiy atamalar bilan birgalikda o'zlashtirishga yordam beradi. Texnika yo'nalishi oliy ta'im muassasalarida matematikani o'qitishdagi kasbga yo'naltirish tamoyilini amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Matematik tushunchalar majmuasida kasbiy atamalar bilan birgalikda muntazam foydalanish, matematika o'qitishda kasbiy yo'naltirishni chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. Talabalar butun "oliy matematika" kursi davomida kasbiy yo'naltirilgan masalalarni hal qilib, bir vaqtning o'zida matematikani o'rganadilar va olingan bilimlarni bo'lajak kasbiy faoliyatida

qo'llashni o'rganadilar. Shuning uchun ham texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalaridagi o'qitishning barcha asosiy bosqichlarida oliy matematika kursining mazmuniga qarab kasbiy yo'naltirilgan masalalar majmuasini joriy etish bo'lajak muhandisning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga yaqindan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turakulov O. K., Axmedov Z. R., Hamzaev K. K. hukmron ta'limning faol modeli // Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali. – 2017. – №. 6 (Turakulov O. Kh., Axmedov Z. R., Hamzayev K. K. Active Model of Ruling Education //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 6).

2. Turakulov O. K., Halimov U. H. TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL EDUCATION FOR FUTURE ENGINEERS //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – T. 2022. – №. 2. – S. 307-316.

3. Halimov O. et al. TEXNIK MUHANDISLAR VA BO 'LAJAK MUHANDIS TALABALARNING MATEMATIK KOMPETENTLIK DARAJASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – S. 725-732

4. O.Turakulov., Z. Ismoilova., Sh.Samiyeva.,Uzbekistan D. S. Technology, Content, Form And Methods Of Independent Work Of Students In Modern Conditions //Technology.– 2020. – T. 29. – №. 07. – S. 3344-3348. (O.Turakulov., Z. Ismailov., Sh.Samiyeva., Uzbekistan D. S. Technology, For, Form And Methods Of Independent Work Of Students In Modern Conditions //Technology. – 2020. - What? 29. – №. 07. - Fuck you. 3344-3348.)

5. Turakulov O. K., Halimov U. H. bo'lajak muhandislar uchun texnik ta'limni rivojlantirish tendentsiyalari / / aqliy ma'rifat ilmiy-uslubiy jurnal. – 2022. – T. 2022. – №. 2. – S. 307-316. (Turakulov O. K., Halimov U. H. TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL EDUCATION FOR FUTURE ENGINEERS //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – T. 2022. – №. 2. – S. 307-316).